

NAVOIY IJODINI O'QITISHDA NOAN'ANAVIY YONDASHUV

Marjona Toshpulatova

TOSHDOTAU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14509603>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 14- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 17- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Alisher Navoiy, "Xamsa", ta'lim-tarbiya, komil inson, noan'anaviy, intellektual, videoo'yin.

ABSTRACT

Maqolada Alisher Navoiy asarlarini maktabda o'qitish hamda fan-texnika taraqqiyoti bilan bog'liq holda tushuntirish haqida so'z boradi. Adabiy ta'limda shoir ijodini o'rganish, uni targ'ib qilish, yosh avlodda har tomonlama komil inson sifatlarini shakllantirishning muhim asosi. Shunday ekan dars jarayonida noan'anaviy usullar ya'ni, videoo'yinlar orqali topshiriqlarni bajarish to'g'risida tavsiya beriladi.

Yangilanayotgan pedagogik tafakkur tamoyillarining adabiy ta'limga tatbiq etilishi natijasida ta'lim maqsadlari ham tubdan o'zgardi: bilim berish zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda takomillashtirib borish bilan birga o'quvchilarda badiiy so'zdan zavqlanish xususiyatini tarbiyalash ularning estetik didini o'stirish, mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish, kommunikativ savodxonligiga erishish, kitobxonlik darajasini muntazam yuksaltirib borish natijasida badiiy kitob o'qishni ma'naviy ehtiyojga aylantirish, so'z sehrini his etishga erishish yosh avlod ta'lim-tarbiyasidagi ustuvor vazifadir. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning qiziqishlari bilan hisoblashish hamda darslarni milliy, ma'naviy qadriyatlar uyg'unligida tashkil qilish, ta'lim samaradorligini oshiruvchi yetakchi omillardan biridir. Zero, bugungi ta'lim ertangi kelajak demakdir.

Google hodimi Erik Shmidtning aytishicha, insoniyat o'zining ibtidosidan to 2003-yilga qadar qancha axborot dunyoga keltirgan bo'lsa, hozir har ikki kunda shuncha miqdorda axborot yaratilayotgan ekan. Fan va texnikada inqiloblar tobora ko'payib borayotganligi bois shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda ijtimoiy muhitga moslashish, ya'ni zamon bilan hamnafas bo'lish, vaqt bilan birga ildamlash dolzarb muammoga aylanib ulgurdi. Shunday ekan, o'quvchiga ta'lim-tarbiya berish jarayonida bugungi davr imkoniyatlari darajasida sifatli ta'lim berish zarurati allaqachon paydo bo'lgan.

Hozirgi globallashuv zamonida inson ma'naviy kamoloti masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu muammoni yechishda Navoiyning "Xamsa" ijodida ilgari surilgan g'oyalarni targ'ib qilish, asarlari mavzusi va g'oyasi mohiyatini to'g'ri anglash zarur. Birgina "Xamsa"ni o'rganish o'quvchining dunyoqarashi, tasavvur olami, umuminsoniy sifatleri va kamolotini shakllantirishga xizmat qilishi shubhasiz. Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan N.Komilov, S.G'aniyeva, D.Salohiy, E.Vohidovlar Navoiy g'azallariga sharhlar yozgan. M. Sariboyeva hamda I.Ishonxonovlar tomonidan shoir ijodini umumta'lim bosichlarida o'rgatishga doir umumiy xarakterdagi tadqiqot amalga oshirilgan. Maktabda Navoiy ijodini o'rgatish

yuzasidan bir qancha usullar ishlab chiqilgan, tavsiyalar ko'rsatmalar berilgan. Jumladan I.Ishonxonova mutafakkirning g'azal, qit'a, ruboiylarni o'rganishda yangi ma'lumot va tushunchani o'zlashtirishlariga qaratilgan "Scaffolding" usulini tavsiya etadi. Bu kabi zamonaviy yondashuvlarsiz bugungi kun ta'limi tasavvur etish oson emas. Alisher Navoiy ijodini angelaydigan yosh avlodni tarbiyalash ta'lim oldidagi muhim vazifalardan biri. Adabiyot o'quvchini tarbiyalash uchun uning ongi, fikrigagina emas, qalbiga, zavqiga, tuyg'ulariga ham ta'sir etishi kerak. Shunday ekan o'quvchi ehtiyoji nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda adabiyot darslarini zamonaviy innovatsion yondoshuvlar orqali noan'anaviy tashkil etish bugunning talabi ekanligi barchamizga ma'lum.

Noan'anaviy darslarda o'quvchilar guruh-guruh bo'lib ishlaydi. Topshiriqlarni ham guruh bilan birgalikda bajaradi. Deylik, notanish so'zlar yuzasidan berilgan topshiriqni videoo'yinlar orqali bajarish mumkin. Bunday o'yinlarni guruhlarda ham, yakka o'zi ham o'ynashi maqsadga muvofiq. Agar topshiriqni qoniqarsiz bajarsa yana qayta urinib ko'radi. Raqamli videoo'yinlar hayotni internetsiz tasavvur qila olmaydigan bugungi avlodni ta'linga qiziqtirishning eng qulay yechimidir. O'quvchi videoo'yinlarni o'ynash jarayonida interfaol muhit sharoitidan zavqlanadi va murakkab topshiriqlarni bajarib fanlarga oid bilimlarni yaxshi o'zlashtiradi. Bunday o'yinlarning ta'lim jarayonida tadbiiq etishning ahamiyatli xususiyati ma'lum bir maqsadga yo'naltirilganligidadir. Masalan, o'quvchi notanish so'zlar bilan bog'liq videoo'yinlarni o'ynash davomida o'yin tarkibidagi shartlarni bajaradi. Bu shartlar o'quvchining maqsadiga aylanadi. O'yin bosqichma-bosqich oddiydan murakkabga tomon yo'naltirilgan bo'ladi. O'quvchi keyingi bosqichga ko'tarilishi uchun biror bir shartni bajarishi kerak. Masalan, birinchi bosqichda notanish so'zlar bilan ularning bugungi muqobil variantini moslashtirish (o'yinning asosiy) shartini to'g'ri bajardi. Keyingi bosqichda xuddi shu shartni murakkabrog'ini o'ynaydi. Buning uchun o'yin ichidagi savollarga javob berishi lozim. Savollar mumtoz adabiyotni o'rgatishga yo'naltirilgan bo'ladi. G'azaldan ikki misra beriladi. Ushbu g'azalning radifini toping yoki qofiyasini aniqlang kabi. O'quvchi o'yinni davom ettirib yuqori darajaga ko'tarilishga hamda vazn, qofiya, radif haqidagi bilimlarni ham o'zlashtirishga harakat qiladi. O'yin davomida olgan bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatini qo'lga kiritadi. Amaliyot bilimni qay darajada o'zlashtirilganligini ko'rsatuvchi birlamchi unsurlardan biridir. O'quvchida ilm va o'qishga barcha vositalar bilan zo'r ishtiyoq uyg'otish zarur. Ta'limning har bir daqiqasida barcha imkoniyatlarni qo'llab bolaning fikrlash qobiliyatini shu yoshdagi ruhiy va intellektual imkoniyatlari darajasida rivojlantirib borish muhim. Mumtoz adabiyot namunalarini shunchaki, yuzaki o'rganish ko'zda tutilgan natijani bermasdan, o'tmishdagi boy madaniyatni yosh avlod ongiga singdirishda ham bir qancha qiyinchiliklarga olib keladi.

Navoiy ijodi qariyb besh asrdan buyon o'rganilib kelinayotganiga qaramay, bugungi kungacha uni o'qitish muammo bo'lib qolmoqda. Adabiyot ta'limida fanni san'at darjasida o'rganish uchun badiiy mahorat masalalarini kengroq tushunish va badiiy asarlarni chuqurroq tahlil etish zarur. Shoir ijodini o'rgatishda ko'p bilim va malakaga ega bo'lish darkor. Chunki uning merosidagi mazmun - mohiyat, voqea-hodisalar tizimi, obrazlar silsilasi, so'z, jumla talqini, umuman, g'oyaviy- badiiy nafosatni tushunib yetish yetarli darajada tayyorgarlikni talab etadi. Badiiy asar mohiyatini teran, idrok etish uni tushunib, ongli o'qishga har tomonlama bog'liq bo'lib, natijada o'quvchilarda jamiyatdagi o'zaro munosabatlar, hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish xususida

atroflicha fikr yuritish va xulosalar chiqarish imkoniyati yuzaga keltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishonxonova I. Ta'lim tizimida Alisher Navoiy ijodini o'rganishga innovatsion yondashuv. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya. -T.: 2023 -B. 122.
2. Mirqosimova M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. -T.: Fan, 2006. -36.B
3. Sariboyeva M. Umumta'lim maktablarida Alisher Navoiy epik asarlarini zamonaviy usullarda o'rgatish. Pedagogika fanlari nomzodi darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.- T.: 2011. -B. 170.
4. Toshpulatova M. "Farhod va Shirin" dostonini o'qitish metodikasi. Magistr darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.: 2023. 36-bet
5. Й. А. Коменский. Буюк дидактика. – Т.: 1975. 134-бет.
6. www.Ziyonet.uz

INNOVATIVE
ACADEMY